

SISTEMA 259

FRANCISCO EDUARDO HAZ-GÓMEZ,
ANDRÉS PIQUERAS INFANTE
Y
MANUEL HERNÁNDEZ PEDREÑO

Hacia una reconstrucción social de la identidad gitana

SEPTIEMBRE 2020

Hacia una reconstrucción social de la identidad gitana

Towards a social reconstruction of roma identity

Francisco Eduardo Haz-Gómez
(Universidad de Murcia)
francisco.haz@um.es

Andrés Piqueras Infante
(Universidad Jaume I de Castellón)
piqueraa@fis.uji.es

Manuel Hernández Pedreño
(Universidad de Murcia)
manuel@um.es

RESUMEN

La población gitana es la principal minoría étnica en Europa y España, con una dilatada trayectoria de discriminación, que ha marcado una identidad asociada a la marginación social. La ampliación de la Unión Europea hacia el Este, supuso a principios de siglo XXI un aumento de los ciudadanos europeos de esta etnia. En 2011 se aprobó el Marco Europeo de intervención para mejorar su situación social y el ejercicio de su plena ciudadanía. El objetivo de este estudio es realizar un análisis exploratorio de los procesos de construcción/reconstrucción de la identidad gitana en España en el contexto europeo. Mediante una metodología mixta, análisis de encuestas y entrevistas a profesionales, se recoge la opinión de diferentes agentes sociales, tanto de población gitana como no gitana. Aunque la población gitana española destaca como una de las más integradas de Europa, los resultados muestran escasos avances en sus niveles de bienestar social.

Palabras clave: población gitana; identidad; construcción social; política social.

ABSTRACT

Roma population is the main ethnic minority in Europe and Spain, with a large historical discrimination. Because of this, its social identity has been associated with social marginalization. The incorporation of several new members from Eastern Europe to the European Union at the beginning of the 21st century meant an increase of European citizens of this ethnic group. In 2011, the European Framework for Intervention was approved to improve their social situation and their citizenship rights. The aim of this study is to carry out an exploratory analysis of the construction/reconstruction processes of Roma social identity in Spain in the European context. Through a mixed methodology, analysis of survey data and in-depth interview conducted with professionals, opinions of different social agents are collected, both from the Roma and non-Roma population. Although the Spanish Roma population stands out as one of the most integrated in Europe, the main research outcomes show little progress at its levels of social welfare.

Key words: Roma population; social identity; social construction; social policy.

Recibido: 20/05/2020
Aceptado: 10/07/2020

1. INTRODUCCIÓN

La población gitana en el continente europeo se encuentra sometida a múltiples situaciones de riesgo social estructural. Indudablemente, este escenario varía según los países, tal como muestran los diferentes estudios de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales¹. En todos ellos, los indicadores coinciden en ubicar a la población gitana en una situación estructural de exclusión social multidimensional, a los que se añade el *antigitanismo* como una forma específica de discriminación.

En España, la situación no difiere mucho. A lo largo de los últimos años, las diferentes encuestas de la Fundación FOESSA de 2007, 2013 y 2018 muestran la situación de desventaja y exclusión que experimenta la población gitana en comparación con los niveles de la población no gitana. Los distintos análisis de estos informes realizados por Laparra², Damonti y Arza³ y Hernández, García y Gehrig⁴, así lo atestiguan.

Las situaciones bastante cronicadas de riesgo social y de discriminación determinan en gran medida los procesos de construcción/reconstrucción social de la identidad de la población gitana, tanto desde ella misma, como por otros agentes externos como las administraciones públicas –a través de sus intervenciones y normativa–, o desde otros agentes (sociedad general, empresas, tercer sector o los medios de comunicación). Este trabajo parte de la concepción teórica de la identidad, muy vinculada a la cultura, tomando como referencia principal las aportaciones de Gilberto Giménez⁵ sobre la distinción entre identidad individual y colectiva, su aspecto dinámico y la confluencia de diferentes actores en su construcción. Este marco teórico permite ser operacionalizado y llevado a cabo mediante una aproximación exploratoria a los procesos actuales de construcción social de la identidad gitana, empleando para ello diversas fuentes de información. Así, la metodología empleada permite recoger los discursos y opiniones de los distintos agentes implicados en este proceso, ya sea desde una visión cuantitativa –mediante encuestas–, cualitativa –a través de entrevistas a profesionales–, o mediante el análisis documental de las diferentes políticas de apoyo a este colectivo o de materiales periodísticos.

En los siguientes apartados se ofrecen los principales resultados obtenidos, precedidos de una aproximación teórica al concepto de identidad y de una explicación detallada de la estrategia metodológica. Los resultados se desarrollan diferenciando las aportaciones a la construcción social de la identidad gitana de los distintos agentes contemplados: las instituciones públicas, la comunidad gitana y otros agentes sociales.

¹ European Union Agency for Fundamental Rights, «EU-MIDIS II. Survey on Minorities and Discrimination in EU (2016)», Luxemburgo, 2017 (<http://europa.eu>).

² Miguel Laparra, «La comunidad gitana: el grupo étnico más excluido en la sociedad española», en Miguel Laparra y Begoña Pérez Eransus (coord.) *Exclusión en España. Un espacio diverso y disperso en intensa transformación*, Fundación FOESSA, Madrid, 2008, págs. 405-423.

³ Paola Damonti y Javier Arza Porras, «Exclusión en la comunidad gitana. Una brecha social que persiste y se agrava», en *VII Informe sobre la exclusión y desarrollo social en España*, Documento de trabajo 3.5, Fundación FOESSA, Madrid, 2014.

⁴ Manuel Hernández, Olga García y Rainer Gehrig, «Situación social de la población gitana en España: balance tras la crisis», en Guillermo Fernández Mañillo (coord.), *VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*, Documento de Trabajo 3.12, Fundación FOESSA, Madrid, 2019.

⁵ Gilberto Giménez, «Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas», *Frontera norte*, 21(41), 2009, págs. 7-32.

2. IDENTIDAD Y CULTURA EN EL PENSAMIENTO SOCIAL

Numerosos autores, y desde distintas disciplinas⁶, han abordado a nivel teórico los procesos de identidad, sus características y su vinculación con diferentes conceptos como *cultura*, *memoria*, *distintividad*, *otredad* o *estigma*, entre otros. De especial interés para este trabajo resultan las aportaciones de Gilberto Giménez, sobre todo las más recientes⁷, junto a las de otros autores como Tatfel, García y Baeza o Piqueras⁸, que permiten en gran medida operacionalizar el concepto de identidad y realizar aproximaciones empíricas a su construcción. En este sentido, y de forma sintética, se pueden destacar las siguientes características de la identidad.

La cultura nunca puede suponer una referencia autosuficiente ni auto-explicativa; por tanto, es dinámica y heterogénea. Es decir, no debe entenderse como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez «zonas de estabilidad y persistencia» y «zonas de movilidad y cambio». Debe explicarse, además, en función de los factores estructurales e infraestructurales que confluyen con ella.

Las culturas interactúan entre sí, lo que alimenta al interior de cada una el sentido de «distintividad». En la medida que esas interacciones se exageran dentro de determinados marcos sociales propicios, se estimula la identificación de y con los propios hechos culturales, que pueden aflorar cada vez más a la conciencia y contribuir asimismo a activar una dinámica identitaria. Dinámica que desata también un mecanismo de «retroversión» histórica o de reapropiación de la historia con fines identificativos para el presente.

Cultura, identidad y memoria se entrelazan indefectiblemente. La memoria es el nutriente de la identidad, pues la pérdida de memoria –es decir, el olvido– significa pérdida de identidad. La cultura, entendida como «pauta de significados», sería la proveedora de los «materiales de construcción» de las identidades sociales, en tanto que la memoria sería el principal nutriente de las mismas.

Las identidades individuales y colectivas se intersecan. La identidad individual puede definirse como un proceso subjetivo (y frecuentemente auto-reflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la auto-asignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo. No obstante, la auto-identificación del sujeto requiere ser *reconocida* por los demás, aquellos con quienes interactúa, para que exista social y públicamente. La identidad colectiva define la capacidad de un grupo o de un colectivo para la acción autónoma, así como su diferenciación de otros grupos y colectivos.

Como señalase Robert Merton⁹, solo pueden ser actores sociales, en sentido riguroso, los individuos, los grupos y las colectividades con capacidad de actuar y de movilizarse (o ser movilizados). *La intervención de los agentes sociales en la construcción social de*

⁶ Gilberto Giménez, «Modernización, cultura e identidad social», *Espiral: Estudios sobre Estado y Sociedad*, 1(2), 1995, págs. 35-56. Bárbara Scandroglio, Jorge López y M^a Carmen San José, «La Teoría de la Identidad Social: una síntesis crítica de sus fundamentos, evidencias y controversias», *Psicothema*, 20(1), 2008, págs. 80-89.

⁷ Gilberto Giménez, «Cultura, identidad y memoria. Materiales para una sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas», *Frontera norte*, 21(41), 2009, págs. 7-32.

⁸ Henri Tatfel, *Grupos humanos y categorías sociales*, Herder, Barcelona, 1984. Maritza García y Cristina Baeza, *Modelo teórico para la identidad cultural*, Centro Juan Marinello, La Habana, 1996. Andrés Piqueras, *La identidad valenciana. La difícil construcción de una identidad colectiva*, Fundación ONCE editorial-Alfons El Magnànim, Madrid, 1996.

⁹ Robert Merton, *Éléments de théorie et de méthode sociologique*, Librairie Plon, París, 1965.

la identidad se incrementa en contextos de creciente interacción y multiculturalidad. De manera que prácticas precedentes pueden perder su antigua significación, en virtud de su puesta al servicio de la identidad o de nuevas formas de constituirse socialmente, como proyecto colectivo. Por eso la identidad es una forma de subjetivar individual y colectivamente relaciones y posiciones sociales, pero asimismo entraña la posibilidad de desafiarlas o rehacerlas a través de la intervención tanto auto como hetero-constructiva. Es en ese sentido, hay que tener presente que *toda construcción (y relación) identitaria tiene una traducción sociopolítica*. Tal «traducción» se aprecia especialmente en colectividades amplias y sociedades estatales, a través de la relación estructural que determina la condición de «mayorías» o «minorías». Así, cuando hablamos de «minorías» sociales nos referimos a los sectores de población que ocupan una posición subordinada en diferentes ámbitos sociales y económicos. Cuando esos sectores están «marcados identitariamente» (percibidos como cultural y/o social y/o físicamente diferentes)¹⁰, estamos a menudo ante «identidades estigmatizadas». Estas obstruyen la potencialidad de desarrollos y versiones del «yo» de los individuos que son concernidos por ellas, como señala Goffman¹¹; afectan profundamente sus posibilidades de vida, su propia trayectoria socio-individual, porque toda la compleja trama social, institucional y cultural de la identidad tiene importantes repercusiones en cada sujeto, tanto en el plano material como en el ámbito más íntimo o psicológico.

La estigmatización hace más rígidas las identidades. Una forma poderosa de estigmatización ha sido la *etnificación*. Los grupos étnicos se han mostrado capaces de sobreponerse a las mutaciones en la cultura material y a los propios cambios socioeconómicos que se dan en su seno. Lo que quiere decir también que un mismo grupo étnico puede perpetuarse a través de distintos sistemas socioeconómicos, incluso cuando se encuentra fragmentado entre ellos. Todas estas consideraciones afectan especialmente al pueblo gitano.

Las preguntas que nos hacemos ante esta realidad son muchas. ¿Cómo mantenerse identitariamente sin un territorio, sin una lengua común, sin una religión ni unos rituales compartidos, sin una cultura claramente delimitada que aducir? ¿Cómo sobrevivir como permanente *minoría* en medio de una pluralidad de identidades nacionales excluyentes, de mecanismos institucionales y procesos estructurales marginalizantes? Este ha sido el enorme desafío del pueblo gitano a lo largo de los siglos, del que ha salido no sin severas consecuencias sociales y económicas¹².

Son numerosos los estudios que señalan a la población gitana como la minoría persistente de la sociedad española¹³, para la que se insiste en remarcar su *otredad*: otro

¹⁰ Andrés Piqueras, «Sobre culturas e identidades en la mundialización capitalista», *Acta Sociológica*, 41-42, 2004, págs.135-171.

¹¹ Edwing Goffman, *Estigma: la identidad deteriorada*. Amorrortu, Buenos Aires, 1989.

¹² Teresa Sordé; Ramón Flecha, y Teodor Mircea, «El pueblo gitano: una identidad global sin territorio», *Scripta Nova, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, Vol. XVII, núm. 427 (3), 2013, págs. 1-13.

¹³ Tomás Calvo, ¿España racista? Voces payas sobre los gitanos, Anthropos, Barcelona, 1990. Antonio Carmona, «Sobre la identidad gitana», *Gitanos: Pensamiento y Cultura*, 11, 2001 págs. 39-46. Óscar Prieto, *Sobre la identidad gitana y su construcción panétnica: el caso gitano en Barcelona*, Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2007. José F. Caselles y Eduardo Romero, «Aproximación histórica, demográfica y antropológica al Pueblo Gitano», en Manuel Hernández (dir.), *Riesgo de exclusión de la población gitana en España e intervención social*, Observatorio de la Exclusión Social, Universidad de Murcia, Murcia.

color, otra raza, otras costumbres, otro habla, otros rasgos físicos. Esa otredad negativa que se mantiene sobre la población gitana a través de generaciones está basada en la situación estructural de clase a la que se la ha relegado como *etnia* a lo largo de los siglos. De tal manera que ocupar el lugar más bajo en la escala social y económica ha venido repercutiendo en su minusvaloración étnico-identitaria, la cual a su vez refuerza la discriminación social y económica gitana, en un proceso de mutua retroalimentación entre condiciones sociales y forja identitaria que parece no tener fin. La cuestión es, precisamente, si se abren hoy posibilidades de romper con esa espiral de negatividad. Aquí vamos a sopesarlo a partir de algunos datos de intervención institucional para los casos europeo y español.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

A partir del marco teórico precedente, esta investigación parte de un concepto de identidad sentida y vivida por la comunidad gitana, y exteriormente reconocida por los diferentes actores sociales que interactúan continuamente entre sí en los más diversos contextos. De forma resumida, este estudio parte de cuatro premisas que guían la aproximación a la construcción social de la identidad gitana: a) la estrecha relación entre los conceptos de cultura, identidad y memoria; b) la distinción y vinculación entre identidades individuales y colectivas; c) el aspecto dinámico de la cultura y la identidad; y d) coexistencia de diversos actores en la construcción social de la identidad.

Bajo estas premisas, el objetivo general de este trabajo es realizar una aproximación empírica a las dinámicas sociales que generan los distintos actores en los procesos de continua construcción de la identidad gitana en España y Europa. Para alcanzar este objetivo se tendrán en cuenta los roles, actuaciones y valoraciones de los distintos agentes sociales, como las administraciones públicas, los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto y la población gitana –de forma individual o colectiva–, entre otros. La obtención de estas valoraciones ha precisado de una metodología mixta, donde se combinan diversos tipos de fuentes (primarias y secundarias) y de enfoques de análisis (cualitativo, cuantitativo y documental). Respecto a las fuentes secundarias, se han analizado varias nacionales y europeas, destacando las Encuestas IMIO-CIS¹⁴ de 2013 y 2016¹⁵ y la Second European Union Minorities and Discrimination Survey de 2016¹⁶. Asimismo, se ha realizado un análisis documental de los diferentes planes y estrategias desarrollados en Europa y España.

La investigación cuenta con dos fuentes primarias: por un lado, la explotación de las bases de datos de las *Encuestas sobre Integración y Necesidades Sociales* de la Fundación FOESSA de 2007, 2013 y 2018¹⁷; que permite realizar con datos inéditos una

¹⁴ M.ª Ángeles Cea D'Ancona y Miguel S. Valles Martínez, *Evolución de la discriminación en España: Informe de las encuestas IMIO-CIS de 2013 y 2016*, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO)-CIS, Madrid, 2018.

¹⁵ Estudios del CIS nº 3.000 de 2013 (N= 2.474 entrevistas) y nº 3.150 de 2016 (N= 2.486 entrevistas).

¹⁶ La muestra por país es la siguiente: Bulgaria (N= 4.278), Croacia (N= 2.803), República Checa (N= 3.245), Grecia (N= 2.719), Hungría (N= 4.941), Portugal (N= 1.992), Rumanía (N= 5.764), Eslovaquia (N= 4.987), España (N= 3.059), Total (N= 33.785).

¹⁷ Agradecemos a la Fundación FOESSA su colaboración al facilitar desinteresadamente las bases de datos de las distintas ediciones de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales.

comparativa en distintos ámbitos entre población gitana y no gitana; y, por otro, la realización de entrevistas en profundidad, recogiendo la experiencia de diez profesionales vinculados a la intervención y/o investigación de la población gitana. El criterio para la selección de los entrevistados/as tuvo en cuenta variables que pueden establecer diferencias en la valoración de la situación social de este colectivo: el área de ejercicio de la profesión y el tipo de entidad en la que se realiza (pública/privada); las distintas instituciones donde desarrollan su labor (administración autonómica y local, universidad, tercer sector), ya sea de acción social general o del movimiento asociativo gitano; y, finalmente, el contexto de intervención (región de Murcia, España). En el cuadro 1 se incluye el perfil laboral de los profesionales entrevistados, debiendo matizar que tres de ellos son de etnia gitana (E3, E8 y E9).

CUADRO 1
Perfil laboral de los profesionales entrevistados

Perfil	Área	Sector y ámbito de intervención
E1	Servicios Sociales	Público/Local (capital)
E2	Servicios Sociales	Público/Local (municipio intermedio)
E3	Jurídica	Público/Local (municipio intermedio)
E4	Educación	Público/Regional (Consejería de Política Social)
E5	Política social	Público/Regional (Consejería de Educación)
E6	Intervención general	Privado/Entidad gitana nacional/sede regional
E7	Empleo	Privado/Entidad nacional/sede regional
E8	Intervención general	Privado/Entidad gitana regional
E9	Intervención general	Privado/Entidad gitana nacional
E10	Investigación	Pública/Universidad

Fuente: Elaboración propia.

Los discursos de los profesionales han permitido obtener valoraciones externas e internas de la situación social de la población gitana, incorporadas como *verbatim* literales en el texto, refiriendo siempre su perfil (por ejemplo: E9, Técnico de intervención general, entidad gitana nacional). Las entrevistas se realizaron entre enero y junio de 2019, mediante cuestionario virtual. El guión de la entrevista fue estructurado, organizado en dos bloques con cuestiones diferenciadas: a) aspectos relacionados con la evolución de la situación social de la población gitana en diferentes ámbitos (ingresos, vivienda, empleo, educación, salud, relaciones socio-familiares y participación); b) valoraciones sobre la respuesta institucional ante la situación social de este colectivo por ámbitos concretos (riesgo social, identidad, discriminación, y promoción social)¹⁸.

¹⁸ Agradecemos a los diez profesionales entrevistados el tiempo que dedicaron, así como su alta predisposición a colaborar en el estudio.

4. LOS AGENTES DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IDENTIDAD GITANA

En este trabajo se han considerado los diferentes actores que interactúan en los procesos de generación de la identidad de la población gitana, diferenciando entre externos (administración pública, sociedad o tercer sector) e internos (la propia comunidad gitana). Los resultados de la aproximación a la construcción social de la identidad gitana se ofrecen, por tanto, distinguiendo los aportes que realiza cada actor, obtenidos a partir de distintas fuentes de información, como se comentó en el apartado de metodología.

4.1. *Las instituciones públicas europeas y españolas*

La intervención pública, mediante las diferentes medidas de actuación y/o normativa, son un claro ejemplo de las orientaciones de estas instituciones sobre la construcción social de la identidad gitana. Otra cuestión es hasta qué punto se consigue.

4.1.1. Políticas para la inclusión social y la integración de la población gitana

La inclusión social y la integración de la población gitana en la Unión Europea requieren de un apoyo institucional armonizado entre los países miembros. Este marco común nace en 2011, si bien, precedido de una serie de medidas puntuales y sectoriales desde los años 80 del siglo XX, muy centradas en el ámbito educativo. Además, durante la primera década del siglo XXI se han realizado tres cumbres paneuropeas sobre la situación de esta minoría étnica en nuestro continente (2008, 2010 y 2014). Estas han constituido un hito al incidir en las instituciones europeas para el establecimiento del marco de acción común de la lucha contra la discriminación de las comunidades gitanas dentro del territorio de la Unión. Asimismo, cabe destacar la Directiva 2000/43/CE, que establece un marco para luchar contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico, siendo en 2003 cuando se materializa en el cuerpo normativo español mediante la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.

En sentido estricto, la Unión Europea inicia su política de inclusión y protección del riesgo social de la población gitana en 2008, cuando se aprueba la *Resolución del Parlamento Europeo sobre una Estrategia europea relativa a la Población Romaní*, que sienta las bases para elaborar en 2011 un *Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020*. Esta comunicación de la comisión marcará la hoja de ruta a seguir por los países miembros en sus respectivas estrategias nacionales. En ella se invita a los estados miembros a mejorar la situación social y económica de la población gitana en los ámbitos de educación, empleo, vivienda y sanidad, garantizando la igualdad de acceso a servicios de calidad, aplicando un enfoque integrado y haciendo el mejor uso posible de los fondos y recursos disponibles, con miras a cubrir la distancia que separa a las comunidades gitanas de la población general.

A partir de 2012 se suceden una serie de comunicaciones de la Comisión y del Consejo que refuerzan la política de la Unión en materia de población gitana, al tiempo que se realizan evaluaciones periódicas. En este sentido, las principales conclusiones extraídas de la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento sobre las diferentes evaluaciones de las políticas de la UE sobre poblaciones gitanas en Europa advierten que todas las medidas precisan de su participación activa¹⁹. La evaluación concluye que todas

¹⁹ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Informe sobre la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos 2019, Comisión Europea, Bruselas, COM (2019) 406 final.

las medidas precisan de la participación activa de gitanos. Además, se insiste en la importancia de llevar a cabo un seguimiento y una evaluación cuantitativos y cualitativos independientes para medir los avances y asegurar el examen de las políticas. Se deben incorporar las intervenciones selectivas a las políticas y los marcos jurídicos generales a fin de asegurar la igualdad de acceso efectiva de los gitanos a los servicios generales, en lugar de crear estructuras paralelas permanentes. Se propone adoptar enfoques interseccionales, transversales e integrados que permitan hacer frente a la discriminación múltiple y a la exclusión pluridimensional relativas, especialmente en género, infancia tercera edad, diversidad e identidad, entre otros. Se insiste en la necesidad de reconocer la diversidad entre las distintas comunidades gitanas y se aboga por luchar contra la pobreza extrema mediante una combinación de objetivos territoriales y grupales.

Respecto a España, siendo uno de los países con mayor proporción de población gitana, también cuenta con una dilatada trayectoria de intervención social desde los años 80 del siglo XX. La primera iniciativa a nivel institucional para favorecer la inclusión social del pueblo gitano es el *Programa de Desarrollo Gitano*, de 1989, al tiempo que se crea el Consejo Estatal del Pueblo Gitano con la función de promover el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de la población gitana como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Más adelante, en 2010, se aprueba el *Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012*. El plan pretendía cumplir tres objetivos: a) profundizar y avanzar en el diseño de estrategias y acciones concretas encaminadas a mejorar la imagen de la población gitana, así como eliminar toda forma de discriminación y promover la igualdad de trato y la participación efectiva en la sociedad; b) llevar a cabo actuaciones específicas en aquellos ámbitos de intervención que se consideran prioritarios, para avanzar en conseguir el objetivo fundamental de favorecer el pleno ejercicio de los derechos y el acceso a bienes y servicios de la población gitana, con la participación y colaboración de los actores implicados en las diversas áreas; c) contribuir a impulsar la política europea a favor de la población gitana y participar en el desarrollo de la misma. El plan se estructuró en ocho áreas de actuación: Ciudadanía; Igualdad de Trato y No Discriminación; Educación; Empleo y Actividad Económica; Acción Social y Servicios Sociales; Salud; Vivienda; Cultura; Población Gitana en la Agenda Política Europea.

Acorde con el Marco Europeo, en 2012 se aprueba la *Estrategia Nacional para la inclusión de la Población Gitana en España 2012-20*. Esta Estrategia se articula en las cuatro áreas clave para la inclusión social (Educación, Empleo, Vivienda y Salud) a las cuales se adscriben unos objetivos cuantitativos a alcanzar en el año 2020, así como unas metas intermedias en 2015. Además, la Estrategia establece diez líneas de actuación complementarias, siguiendo las directrices del Marco Europeo: 1. Acción social; 2. Participación de la población gitana; 3. Mejora del conocimiento; 4. Enfoque transversal de género; 5. No discriminación y promoción de la igualdad de trato; 6. Sensibilización social; 7. Fomento y promoción de la cultura; 8. Población romaní procedente de otros países; 9. Enfoque microterritorial; 10. Acción política a nivel europeo. La Estrategia pretende el acceso de la población gitana a medidas y programas de carácter general y en el desarrollo de medidas específicas dirigidas exclusivamente a la población gitana, por lo que la financiación para cada una de las acciones procede de dos vías presupuestarias: bien de partidas presupuestarias de políticas, planes y programas universales de cada una de las áreas; bien de partidas presupuestarias cuya beneficiaria será la población gitana. Para la elaboración de la Estrategia se contó con la participación de ocho ministerios de la administración central, con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y las entidades gitanas

más representativas. La Estrategia, concebida desde un enfoque a largo plazo, contempla una implementación que se realiza a través de la adopción de planes operativos, siendo el último de 2018-2020.

Por otro lado, de forma paralela, se desarrollan otras actuaciones con la población gitana en España, en concreto a partir de 2001, con los *Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social* (PNAIN), que tratan de mejorar la inclusión social de los colectivos más vulnerables, contemplando entre ellos a la población gitana. El PNAIN 2013-2016 contiene seis actuaciones con la población gitana: 1. Lucha en materia de discriminación, racismo y crímenes de odio; 2. Participación y presencia de la población gitana en las instituciones públicas desde un enfoque de género; 3. Implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020; 4. Acceso de la población gitana a recursos, bienes y servicios; 5. Mejora del conocimiento de la población gitana; 6. Medidas específicas de inclusión social de personas gitanas inmigrantes procedentes de otros países europeos.

La Estrategia prevé el desarrollo de planes autonómicos de intervención con la población gitana, si bien, en muchos casos, las regiones contemplan actuaciones desde sus planes generales de inclusión. De esta forma, conviven planes y estrategias de inclusión general (dirigidos a toda la población) con planes y estrategias específicos para la población gitana (dirigidos exclusivamente a la población gitana) llevados a cabo a nivel autonómico. En el cuadro 2 se comprueba que en 2018 solamente diez autonomías poseen al menos uno de los dos tipos de planes o estrategias mencionados, contando cuatro de ellas (Andalucía, Galicia, Madrid y País Vasco) con ambos tipos.

CUADRO 2

Intervención autonomía con población gitana según tipo de plan

Autonomía	Plan de inclusión general	Plan de inclusión específico
Andalucía	✓	✓
Galicia	✓	✓
Madrid	✓	✓
País Vasco	✓	✓
Cantabria	✓	
Navarra	✓	
Valencia	✓	
Aragón		✓
Cataluña		✓
La Rioja		✓

Fuente: Gustavo Solórzano *et al.*²⁰, 2019.

²⁰ Gustavo Solórzano, *et. al.*, «Políticas autonómicas para la inclusión social de la población gitana en España», en Manuel Hernández Pedreño (dir.), Francisco Haz Gómez y Marta Gutiérrez Sánchez (coords.), *Riesgo de Exclusión social de la población gitana en España y respuesta institucional*, Observatorio de la Exclusión Social, Murcia, 2019, págs. 325-362.

CUADRO 3

Colectivos que comparten intervención social con la población gitana en los planes generales de inclusión, según ámbito y autonomía

Autonomía	Colectivos referidos	Ámbitos de intervención
Andalucía	Población inmigrante y población gitana	Multidimensional
Galicia	Menores de colectivos especialmente vulnerables: chicos/as con discapacidad, etnia gitana, otras minorías étnicas, inmigrantes...	Educación
	Personas gitanas, inmigrantes y personas con discapacidad	Educación inclusiva
	Familias más vulnerables, entre otras, familias monoparentales/monomarentales, con personas con discapacidad, migrantes, gitanas, etc.	Familia
Madrid	Personas sin hogar, las personas con discapacidad, las personas inmigrantes, la población gitana, las personas transexuales, teniendo en cuenta las posibles diferencias que existan entre hombres y mujeres.	Salud
	Personas paradas de larga duración, los jóvenes, las personas mayores de 45 años, así como las personas con discapacidad, la población inmigrante y la población gitana.	Empleo
	Mujeres víctimas de violencia de género, población gitana, personas migrantes, personas con diversidad funcional, personas sin techo y jóvenes ex tutelados por la Generalitat.	Empleo, educación y servicios sociales
Valencia	Personas privadas de libertad, personas con adicciones, personas afectadas de enfermedad mental, afectadas para VIH, por infecciones de transmisión sexual (ITS) y otras enfermedades, personas sin hogar, personas refugiadas o población gitana, entre otras	Salud
	Mujeres gitanas y mujeres migrantes.	Participación (empoderamiento en soc. de informac.) e ingresos/rentas
	Mujeres víctimas de violencia de género y la población gitana	Participación (acceso a la cultura y a la soc. de la información)

Nota: En Cantabria y Navarra se aplican medidas solo para gitanos. País Vasco no lo diferencia como específico.
Fuente: Gustavo Solórzano *et al.*, 2019.

El cuadro 3 nos muestra los planes autonómicos de inclusión generales analizados (Andalucía, Galicia, Madrid y Valencia) que establecen diversas intervenciones de manera compartida entre la población gitana y otros colectivos vulnerables, junto a los ámbitos de intervención. Es frecuente intervenir de manera conjunta población inmigrante y la población gitana.

En el cuadro 4 se presentan las dimensiones básicas y complementarias establecidas por el Marco europeo y español. Como puede observarse, las consideradas básicas son incorporadas por todas las autonomías en sus respectivos planes y estrategias.

CUADRO 4

Ámbitos de intervención. Dimensiones básicas y recomendadas por la UE y España según autonomía, planes vigentes en 2018

Dimensiones básicas	Andalucía	Aragón	Cataluña	Galicia	La Rioja	Madrid	País Vasco
Educación, Empleo, Vivienda y Salud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensiones complementarias	Andalucía	Aragón	Cataluña	Galicia	La Rioja	Madrid	País Vasco
Participación	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Promoción de la imagen social y la cultura	✓		✓	✓	✓		✓
Igualdad y no discriminación	✓	✓					
Igualdad de género	✓		✓	✓			
Población gitana de otros países	✓	✓	✓				
Acción social		✓					

Fuente: Gustavo Solórzano *et al.*, 2019.

En cuanto a las dimensiones complementarias, Andalucía es la autonomía que más áreas de intervención contempla (6), dejando sin atender solamente el área de Acción Social. En el lado opuesto, La Rioja solo incorpora una: promoción de la imagen social y la cultura.

Como se ha visto, a pesar del Marco Europeo de 2011, el desarrollo autonómico sigue siendo en 2018 muy incompleto, pues solo 10 autonomías cuentan con programas de intervención, a la vez que incluyen diferentes medidas.

4.1.2. Eficacia de las políticas públicas

«Con la crisis económica de 2008 se han producido también regresiones en los estándares de vida (acceso a la educación, pérdida de empleos, retorno a infraviviendas,

ocupaciones ilegales...) y son todavía muy altas las cifras de personas gitanas que viven en situación de exclusión social severa (cinco veces más que el resto de la sociedad). Este hecho evidencia la enorme brecha de desigualdad existente todavía. Dicha brecha se hace mucho más evidente en situaciones concretas en educación del alumnado gitano, empleo, vivienda y salud». (E5, Técnico de intervención pública regional, política social).

«La sociedad española ha evolucionado extraordinariamente en estas últimas décadas [...] Sin embargo, los avances de la sociedad general han sido más rápidos e intensos que los producidos en la población gitana (además de que el punto de partida era distinto), por lo que la brecha de desigualdad no ha desaparecido, sino que incluso se ha incrementado en algunos aspectos [...] en el seno de las comunidades gitanas crece también la impotencia: a pesar de los grandes cambios que hacen, no perciben que realmente estén mejor, que realmente sean tratados como parte de la sociedad». (E10, Técnico de investigación nacional).

«Las políticas de mejora social resultarán inanes si no se reconoce el derecho a la propia identidad (valores, tradición y costumbres) [...] Rebasados los cuarenta años de democracia, produce vergüenza tener que repetir que hay quienes se escandalizan porque se pretenda abrir el presente y los caminos de futuro a unos ciudadanos que llevan seis siglos entre nosotros, abrumadoramente encerrados en el círculo infernal de la miseria, la ignorancia y la inactividad productiva, desaventajados, orillados de la vida colectiva y del progreso mayoritario del país por la única razón de su condición identitaria». (E9, Técnico de intervención privada, entidad gitana nacional).

La situación de la población gitana al nivel europeo y español (estatal y autonómico) sigue siendo muy complicada. Se parte de una situación de clara desventaja, en parte producida por un prejuicio muy arraigado que impide o dificulta, en muchos casos, la plena integración de esta población en empleos, formación y en general en el ejercicio de sus derechos básicos²¹. Del mismo modo, estas barreras contribuyen a cronificar una situación social de riesgo y exclusión, e implican dinámicas de reproducción social de la vulnerabilidad. Consiguientemente, la población gitana se aleja de los estándares de vida y bienestar de la población general.

Los Informes de la Fundación FOESSA vienen siendo un referente en el análisis de la situación de riesgo social de la población española y en particular de la población gitana. En todos los Informes FOESSA (2008, 2014 y 2019) se confirman los elevados niveles de riesgo social que presenta la población gitana en relación con la no gitana, a la vez que se evidencian altos niveles de discriminación. Así, Laparra²² en el informe de 2008 concluye que el factor étnico es el que más se asocia a la exclusión; y Damonti y Arza²³ en el de 2014 destacan que la población gitana es el sector de nuestra sociedad más fuertemente

²¹ Manuel Hernández, Marta Gutiérrez y Olga García, «Retos para la inclusión social de la población gitana en España», en Manuel Hernández Pedreño (dir.), Francisco Haz Gómez y Marta Gutiérrez Sánchez (coords.), *Riesgo de Exclusión social de la población gitana en España y respuesta institucional*, Observatorio de la Exclusión Social, Murcia, 2019, págs. 385-408.

²² Miguel Laparra, «La comunidad gitana: el grupo étnico más excluido en la sociedad española», en Miguel Laparra y Begoña Pérez Eransus (coord.) *Exclusión en España. Un espacio diverso y disperso en intensa transformación*, Fundación FOESSA, Madrid, 2008, págs. 405-423.

²³ Paola Damonti y Javier Arza Porras, «Exclusión en la comunidad gitana. Una brecha social que persiste y se agrava», en *VII Informe sobre la exclusión y desarrollo social en España*, Documento de trabajo 3.5, Fundación FOESSA, Madrid, 2014.

discriminado. El Informe de 2019 corrobora los resultados de los anteriores, evidenciando que las medidas puestas en marcha a raíz de los diferentes planes de inclusión en Europa y España son ineficientes en las principales áreas de intervención (salud, educación, empleo y vivienda), donde la población gitana presenta elevados niveles de exclusión. Como señalan Hernández, García y Gehrig²⁴ en el Informe de 2019, continúan las distancias étnicas en los riesgos de exclusión social en 2018, siendo las mayores en vivienda, ya que el 75% de la población gitana está en exclusión, mientras que solo lo está el 23,1% del resto de población; en salud (48% de diferencias), en empleo (42,1%) y en educación (41,5%). No obstante, de 2007 a 2018 se observa una reducción de esta brecha étnica en empleo. Los profesionales entrevistados confirman esta situación de desventaja estructural de la población gitana, con bajas expectativas de mejora a corto plazo:

«Hemos pasado de que la sociedad gitana rechace la educación reglada por ser algo propio de la sociedad mayoritaria (de la sociedad paya) a que vean la educación como algo conveniente. Pero todavía no lo ven como algo necesario, a lo que están obligados.» (E3, Técnico de intervención pública local, área jurídica).

«En la LOGSE Y la LOE hubo una cierta inquietud y reconocimiento, con la llegada de la inmigración pasaron a ser invisibles [los gitanos].» (E4, Técnico de intervención pública regional, educación).

«No es previsible cambios significativos en el empleo gitano. Las políticas públicas de empleo no están pensadas para gitanos.» (E1, Técnico de intervención pública local, servicios sociales, capital).

«A trabajos más precarios sueldos más precarios. Como la mayoría trabajan en los sectores donde no se necesita cualificación, tenemos los ingresos propios de ese tipo de trabajos.» (E8, Técnico de intervención privada, entidad gitana local).

«La situación en la vivienda en un futuro inmediato no parece que vaya a cambiar si no cambia, de un lado, la situación de pobreza de la población gitana y, de otro, el rechazo social de la población mayoritaria hacia lo gitanos (no los aceptan como vecinos).» (E3, Técnico de intervención pública local, área jurídica).

«Se consigue un acceso universal a la sanidad, pero sigue habiendo determinadas especialidades que no son muy utilizadas por las gitanas y gitanos, como odontología, ginecología, salud mental, etc.» (E8, Técnico de intervención privada, entidad gitana local).

«El estado de salud de la población gitana es comparativamente peor que el de los grupos con peor situación socioeconómica en el conjunto de la población española (que son en los que se detecta un peor estado de salud en general). Como avance, se observa una mejora en el acceso de las mujeres a servicios de salud preventivos y, en general, una mejora en el conocimiento y uso del sistema sanitario por parte de la población gitana.» (E10, Técnico de investigación nacional).

²⁴ Manuel Hernández, Olga García y Rainer Gehrig, «Situación social de la población gitana en España: balance tras la crisis», en Guillermo Fernández Mañillo (coord.), *VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*. Documento de Trabajo 3.12, Fundación FOESSA, Madrid, 2019.

Vista la ineficacia del marco europeo y nacional en los cuatro ámbitos fundamentales, es preciso aludir a los limitados avances en materia de igualdad y derechos de participación. La discriminación sobre el pueblo gitano cobra forma específica en el concepto de *antigitanismo*. El Consejo de Europa en el año 2005 realizó una mención explícita a este término. Su introducción en el Marco Europeo de 2011 ha tenido implicaciones jurídicas y políticas, siguiendo la definición de *antigitanismo* propuesta por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), la *gitanofobia* o la *romanofobia* como una forma de discriminación específica, estructural y persistente en la historia de manera inmutable y que, con frecuencia, se encuentra acompañada de actos violentos.

En resumen, a la vista de lo expuesto en este apartado se puede afirmar que las medidas llevadas a cabo por parte de las administraciones para la mejora del bienestar del pueblo gitano tienen un carácter limitado e insuficiente. A pesar de que se ha avanzado levemente en educación, salud y vivienda, ámbitos como el empleo o los ingresos siguen lastrados por una serie de factores multidimensionales que van desde el diseño de las políticas hasta cómo los mecanismos de movilidad social son incorporados por la población gitana:

«La composición de la población gitana respecto a su posición en la estructura social tiende hacia una mayor heterogeneidad como consecuencia de un aumento del nivel de formación que están experimentando las personas gitanas, especialmente los jóvenes».
(E5, Técnico de intervención pública regional, política social).

4.2. La población gitana como actor de su propia identidad.

Como quiera que solo los individuos y los grupos son hacedores de las dinámicas sociales que construyen su identidad, este apartado trata sobre la perspectiva que la población gitana tiene a nivel individual y colectivo como actor implicado en su propia construcción identitaria.

4.2.1. Construcción social de la identidad al nivel individual: auto-identificación

Resulta complejo discernir los aspectos individuales de los colectivos a la hora de abordar la construcción de la identidad. En este apartado se han tenido en cuenta diferentes cuestiones de las encuestas seleccionadas que permiten aproximarnos a la auto-identificación del individuo como actor social: identificación socioeconómica, afinidad hacia grupos, sentimiento religioso, identificación territorial y discriminación.

Como se aprecia en el cuadro 5, en el contexto europeo los gitanos españoles son aquellos que manifiestan un mayor nivel de identificación con su país de residencia (96,7%) y su país de nacimiento (97,2%). Esto también sucede en el caso de los gitanos portugueses, aunque en menor porcentaje. Estas cifras respaldan la hipótesis de que el grupo de gitanos ibéricos tiene un alto nivel de arraigo territorial a una distancia de 32,9 y 12,8 puntos respecto a los gitanos de Eslovaquia (63,8%), que son aquellos que expresan una identificación menor con el territorio de residencia y nacimiento (84,4%), respectivamente. De igual forma, los gitanos españoles también manifiestan un alto nivel de identificación con la religión que profesan (71,1%) y con la identificación como europeos (53,7%), ocupando el tercer puesto en ambas categorías. Se percibe un descenso sustancial respecto al país de nacimiento y residencia.

CUADRO 5

Auto-identificación de la población gitana con distintos aspectos, según país, 2016 (%)

País/ Estado residencia		Etnia/ País nacimiento		Religión		Europa	
España	96,7	España	97,2	Grecia	86,9	Hungría	67,8
Portugal	93,6	Grecia	96,4	Bulgaria	76,3	Croacia	54,3
Croacia	83,8	Portugal	95,3	España	71,1	España	53,7
Grecia	82,5	Croacia	94,2	Rumania	69,0	Eslovaquia	44,5
Hungría	79,5	Hungría	94,2	Rep. Checa	68,5	Promedio	42,4
Promedio	72,3	Bulgaria	93,2	Promedio	64,6	Rumania	36,6
Rep. Checa	67,1	Promedio	90,3	Croacia	63,6	Rep. Checa	33,9
Bulgaria	65,9	Rumania	88,2	Eslovaquia	51,4	Bulgaria	33,1
Rumania	65,6	Rep. Checa	86,4	Portugal	50,7	Portugal	16,5
Eslovaquia	63,8	Eslovaquia	84,4	Hungría	37,5	Grecia	12,9
Distancia entre países	32,9	Distancia entre países	12,8	Distancia entre países	49,4	Distancia entre países	54,9

Fuente: *Second European Union Minorities and Discrimination Survey- FRA UE, 2016.*

Se evidencian diferentes modos de auto-identificación según país, siendo las distancias mayores en los motivos religiosos (49,4 puntos) y en sentirse europeos (54,9 puntos), en ambos casos por la diferencia entre Grecia y Hungría.

Entre los años 2013 y 2018 en España la población gitana experimenta una mejora en su auto-posicionamiento socioeconómico (cuadro 6). No obstante, la brecha étnica es muy elevada en ambos años. Mientras la población no gitana se ubica principalmente en «la media», la población gitana se auto-ubica en niveles inferiores. Como se puede apreciar, el sentimiento de mejora es una tendencia común a ambas poblaciones, aunque en el caso de los gitanos puntúan más en categorías inferiores de ingresos:

«Creo que es algo precipitado dar por hecho esa movilidad ascendente, ya que el ascensor social, en la realidad del día a día de la comunidad gitana, no llega a los pisos superiores.» (E7, Técnico de intervención privada, entidad no gitana).

En el año 2007 la encuesta FOESSA recogía una pregunta sobre el grado de auto-identificación de la población gitana y no gitana con diferentes grupos de personas (cuadro 7)

CUADRO 6

Evolución de la autopercepción de la situación económica durante los últimos 12 meses según origen étnico. España, 2013 y 2018.
(%)

	2013		2018	
	PNG	PG	PNG	PG
Rico	0,1	0,0	0,1	0,0
Por encima de la media	5,4	3,8	8,0	0,0
En la media	46,2	18,1	56,5	12,0
Por debajo de la media	33,5	25,2	27,3	42,0
Casi pobre	7,0	17,6	4,9	22,0
Pobre	6,8	33,8	3,1	24,0
No sabe	0,9	1,4	0,0	0,0
No contesta	0,1	0,0	0,0	0,0
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0
Total (N)	8.563	210	11.512	100

Nota: PNG= Población no gitana; PG= Población gitana.

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2013 y 2018.

Entre los gitanos, el mayor grado de auto-identificación se daba con aquellos que compartían la misma clase social (33,8%). Hay que ser cautos a la hora de valorar la percepción de clase, ya que es probable que esto se refiera más bien a compartir una misma situación socioeconómica y condiciones de vida, en lugar de a una descripción clásica que ahonde en clase social desde una descripción más política que social. Por su parte, la población no gitana se sentía más identificada con aquellos que compartían su misma edad (32,5%). No hay significativas diferencias por sexo para ambas muestras de población. Mientras que para la población no gitana la identificación de edad es relativamente importante, para la gitana no lo es. En cambio, en la identificación de clase se invierten las preferencias. Esto puede ser por la auto-identificación como «pobre» que tiene la población gitana (como «clase pobre»). Los entrevistados aportan algunos matices al respecto:

«Una expresión típica entre personas gitanas hace referencia a que determinados comportamientos de algunos/as lleva al 'apayamiento'. ¿Cómo mejorar y promover, sin perder las raíces, la identidad, sin dejar de hacer cosas de gitanos/as?». (E6, Técnico de intervención privada, entidad gitana regional).

Como se ha visto, el sentimiento religioso es un rasgo identitario en España. La encuesta FOESSA muestra en 2018 mayor arraigo religioso entre la población gitana, similar según sexo (cuadro 8).

CUADRO 7

Autoidentificación y grado de afinidad con diferentes grupos según origen étnico, España, 2007.
(%)

	Población gitana			Población no gitana		
	H	M	Total	H	M	Total
Con las personas de la misma edad, de la misma generación	10,2	7,1	8,7	32,2	32,9	32,5
Con las personas del mismo sexo o género	13,0	15,2	14,0	7,8	8,4	8,1
Con las personas de la misma clase social	34,3	33,3	33,8	3,1	2,6	2,8
Con las personas de la misma región o nacionalidad	7,4	6,1	6,8	4,2	4,6	4,4
Con las personas del mismo municipio	0,9	1,0	1,0	5,8	4,8	5,3
Con las personas que tienen sus mismas ideas políticas	0,0	0,0	0,0	1,2	2,1	1,6
Con las personas que tienen sus mismas ideas religiosas	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,6
Con personas que tienen mismas aficiones, gustos	18,5	21,2	19,8	11,0	11,0	11,0
Con las personas de su misma profesión o trabajo	0,0	0,0	0,0	3,5	3,9	3,7
Con todas las personas por igual	14,8	13,1	14,0	28,3	27,5	27,9
Con ninguna/a	0,9	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6
Está en duda	0,0	1,0	0,5	0,2	0,3	0,2
No sabe	0,0	1,0	0,5	0,4	0,3	0,4
No contesta	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,7
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total (N)	108	99	207	4.467	4.915	9.382

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2007.

CUADRO 8
Sentimiento religioso según sexo y origen étnico. España, 2018.
(%)

	PG			PNG		
	H	M	Total	H	M	Total
Soy evangélico	42,4	41,6	42,0	0,9	1,2	1,0
Soy católico	27,7	29,7	28,7	61,6	63,6	62,6
No soy religioso	15,8	14,6	15,2	30,8	28,4	29,6
Soy musulmán	5,6	2,7	4,1	3,7	3,5	3,6
Soy de la iglesia de Jesucristo de los Santos	2,8	4,3	3,6	0,1	0,1	0,1
Soy testigo de Jehová	2,8	0,5	1,7	0,1	0,3	0,2
Otras (ortodoxo, budista, judío...)	2,9	6,5	4,7	206,9	2,9	2,8
Total (%)	100	100	100	100	100	100
Total (N)	177	185	362	14.189	14.800	28.989

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2018.

Respecto a las religiones profesadas, entre la población gitana predominan los cristianos evangélicos (42%) sobre los católicos (28,7%). Esta proporción se invierte entre los cristianos de la población no gitana ya que los evangélicos no sobrepasan el 1%, mientras que los católicos son la confesión mayoritaria con un 62,6%. Este hecho supone un fuerte componente identitario entre la etnia gitana, a la vez que diferenciador de la población general.

«No tienen muchos foros de participación, se va extendiendo y teniendo cada vez más importancia la Iglesia Evangélica». (E4, Técnico de intervención pública regional, educación).

Muy vinculado a la identidad está el grado de discriminación auto-percibido en diferentes ámbitos, de nuevo muy heterogéneo entre los países analizados, ya que en países como Bulgaria o Rumanía encontramos niveles mucho más bajos en todos los ítems que en el resto (cuadro 9). Sin duda, este hecho se vincula con su mayor grado de segregación residencial, que incide en todos los ámbitos contemplados. No obstante, de forma generalizada se manifiestan mayores niveles de discriminación percibida en la búsqueda de empleo.

En términos relativos, los niveles de discriminación en el caso de España ofrecen valores intermedios, siendo curiosamente en los espacios de comercios donde se percibe mayor discriminación. El 25% de la población gitana así lo estima, seguido de los locales de restauración y ocio (17,5%).

CUADRO 9
Discriminación multidimensional percibida por la población gitana durante el último año, según país, 2016.
 (%)

	Bulgaria	Croacia	Rep. Checa	Grecia	Hungría	Portugal	Rumania	Eslovaquia	España
Al buscar trabajo	6,9	28,9	28,2	24,1	13,2	46,8	10,1	21,9	13,1
Al buscar casa	3,4	29,0	25,5	1,4	7,5	5,0	6,3	7,8	14,0
En locales de restauración/ ocio	5,4	26,0	12,0	21,9	18,6	14,1	2,7	15,9	17,9
En tiendas (como cliente)	4,0	13,0	7,0	31,0	9,0	33,0	7,0	13,0	25,0
En transporte público	5,0	7,0	6,0	22,0	7,0	14,0	9,0	12,0	10,0
En los servicios de salud	2,7	10,3	7,7	19,9	3,8	4,6	11,9	10,9	6,6
En contacto con la escuela de hijos	3,4	11,8	11,2	9,7	8,0	1,4	3,3	7,0	5,1
En el puesto de trabajo	3,1	8,5	5,5	10,4	3,7	10,5	5,7	4,7	5,1

Fuente: Second European Union Minorities and Discrimination Survey- FRA UE, 2016.

En relación a los servicios públicos o ejes del estado de bienestar, merece ser señalada también la alta percepción de discriminación que manifiesta la etnia gitana en algunos países respecto a sanidad y/o educación, destacando las desigualdades de acceso a la sanidad en Grecia (19,9%) o en el contacto con las escuelas en Croacia y República Checa (11%). Siendo en España los niveles de discriminación percibida bastante inferiores, aunque reconocidos por los entrevistados:

«La situación jurídica del pueblo gitano, tanto en España como en Europa, obedece a una secular tradición continental de discriminación institucional y políticas represivas sin fronteras contra su ciudadanía, que asume el binomio preventivo peligrosidad igual a pueblo gitano en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Rusia, Suiza, Chequia, la ex-Yugoslavia, Italia, Hungría...» (E9, Técnico de intervención privada, entidad gitana nacional).

Una aproximación a la percepción de la causa de discriminación se ofrece en el cuadro 10, al diferenciar entre color de piel u origen étnico. Este es un claro indicador de segregación por apariencia física que tiende a acentuarse en países donde la población gitana se encuentra más agrupada.

CUADRO 10

*Percepción del nivel de discriminación (mucho-bastante) según color de piel y origen étnico, ranking por país, 2016.
(%)*

País	Color de piel	País	Origen étnico
Rep. Checa	72,9	Rep. Checa	85,2
Grecia	60,6	Grecia	65,3
Croacia	57,5	Croacia	56,2
Eslovaquia	56,9	Hungría	52,5
Hungría	45,0	Portugal	51,3
Rumanía	37,8	España	47,6
España	37,6	Eslovaquia	43,3
Bulgaria	24,3	Rumanía	38,1
Portugal	22,7	Bulgaria	29,9
Distancia entre países	50,2	Distancia entre países	55,3

Fuente: Second European Union Minorities and Discrimination Survey- FRA UE, 2016.

En este caso encontramos países donde se percibe doble discriminación, como República Checa, Grecia o Croacia, mientras que en otros se percibe por motivos de color de piel mayoritariamente (por ejemplo, en Eslovaquia). España presenta niveles moderados en ambos casos, aunque se percibe mayor discriminación por ser minoría étnica (47,6%):

«Los brotes xenófobos y racistas que van avanzado no creo que se lo vayan a poner fácil». (E4, Técnico de intervención pública regional, educación).

Los datos de la encuesta europea ofrecen niveles de discriminación algo inferiores a los que se obtienen de la Encuesta FOESSA de 2018, donde se diferencia por sexo y se contempla a la población no gitana, que presenta niveles ínfimos (cuadro 11).

CUADRO 11
Discriminación percibida por raza o etnia, 2018

	Población gitana			Población no gitana		
	H	M	Total	H	M	Total
No	37,3	40,2	38,8	96,1	96,3	96,2
Sí	62,7	59,8	61,2	3,9	3,7	3,8
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total (N)	177	184	361	14.206	14.812	29.018

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2018.

Como se observa, entre la población gitana total esta discriminación alcanza ahora el 61,2%. Es relevante que esto suceda en mayor medida entre los varones (62,7%) que entre las mujeres (59,8%). Esto se debe a que son ellos los que tradicionalmente mantienen más relaciones extra-familiares, en entornos no gitanos, frente al rol interior de las mujeres, asociado en mayor medida al trabajo reproductivo.

4.2.2. Construcción social de la identidad al nivel colectivo: relación con otros

Para aproximarnos a la identidad gitana construida de modo colectivo se han contemplado diferentes aspectos que profundizan en las relaciones grupales y sociales. Así, se parte de las relaciones en el seno de la familia hacia contextos con mayor interacción, amistades, entorno residencial y relaciones dentro del ámbito laboral.

a) Identidad gitana en la familia

Todos los profesionales entrevistados han puesto en valor el importante rol que desempeña la familia en la construcción social de su identidad, siendo el principal referente de auto-identificación y de soporte social, económico o emocional:

«La familia sigue siendo nuestra mejor baza». (E8, Técnico de intervención privada, entidad gitana local).

«La familia es la red de apoyo económica y social». (E3, Técnico de intervención pública local, área jurídica).

«La familia es un pilar básico, por consiguiente, las decisiones que se toman amparadas por la unión familiar, van a condicionar cualquier cambio». (E2, Técnico de intervención pública local, servicios sociales, municipio intermedio).

Estas afirmaciones se corroboran en el cuadro 12, donde se perciben ciertas diferencias entre las relaciones familiares según origen étnico.

CUADRO 12
Relaciones con miembros del hogar según origen étnico, 2013 y 2018.
(%)

	2013		2018	
	PNG	PG	PNG	PG
No tiene relaciones, aunque tiene familiares	0,0	0,0	0,5	0,0
Malas o muy malas	0,3	1,9	0,1	0,0
Más bien malas	0,5	0,0	0,5	0,0
Más bien buenas	10,6	12,8	6,5	12,5
Buenas o muy buenas	81,0	83,1	85,1	87,2
No procede (no tiene)	7,4	2,2	7,3	0,3
No sabe	0,2	0,0	0,0	0,0
No contesta	0,2	0,0	0,0	0,0
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0
Total (N)	22.908	776	28.961	360

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2007 y 2018.

Para la población gitana en general y la española en particular, la familia es una institución clave en su desarrollo y supervivencia. Así, tal como muestra el cuadro 12 los datos para 2013 y 2018 arrojan porcentajes que sitúan la calidad de estas relaciones como *buenas o muy buenas*: 83,1% en 2013 y 87,2% en 2018. Cifras algo más elevadas respecto a la población no gitana.

Por otro lado, en España el nivel de tolerancia/aceptación de la población gitana en el caso de que un familiar estuviera casado con una persona de un mismo origen, ningún origen étnico y casado con una persona de otro origen étnico, ocupa los puestos más elevados (cuadro 13).

CUADRO 13

*Tolerancia hacia familiar casado con otra persona según origen, ranking por país, 2016.
(%)*

País	Mismo origen étnico/social	País	Ningún origen étnico	País	Otro origen étnico
Hungría	97,2	España	90,3	Croacia	88,1
España	96,7	Hungría	86,7	España	86,7
Grecia	94,9	Croacia	83,3	Rumania	77,2
Rumania	94,7	Rumania	76,0	Hungría	75,6
Croacia	94,5	Bulgaria	73,2	Bulgaria	68,6
Portugal	93,4	Rep. Checa	73,0	Rep. Checa	62,6
Rep. Checa	93,2	Eslovaquia	61,8	Eslovaquia	60,2
Bulgaria	91,1	Grecia	59,7	Grecia	48,6
Eslovaquia	89,5	Portugal	40,2	Portugal	40,2
Distancia entre países	7,7	Distancia entre países	50,1	Distancia entre países	47,9

Fuente: Second European Union Minorities and Discrimination Survey- FRA UE, 2016.

También en este indicador de tolerancia hacia otras etnias encontramos grandes brechas entre países, siendo Grecia y Portugal donde más reticencias hay; frente a España, Rumania o Croacia, en donde más del 70% manifiesta ser tolerante. No obstante, no debe olvidarse que en España a un 13,3% sí le importaría que un familiar se casara con alguien de otro origen étnico:

«En el ordo gitano todo gravita en torno a la familia, célula primaria y unidad básica de su estructura social articulada en núcleos parentales, fundamentada en un sistema de grupos o linajes que articulan la cohesión de la solidaridad y el apoyo mutuo entre sus miembros». (E9, Técnico de intervención privada, entidad gitana nacional).

En cuanto a las relaciones de amistad, la población gitana y no gitana española las valora como buenas o muy buenas en 2013, sin apenas diferencias por origen étnico (cuadro 14). No obstante, en 2018 las relaciones de la población gitana empeoran debido al aumento de la opción *no tiene* (3,1%), que puede deberse a distanciamientos derivados de la crisis.

Al considerar las amistades según el origen étnico entre los países analizados (cuadro 15), observamos que la red de amigos más heterogénea, de otro origen étnico, la tienen los gitanos portugueses (76,5%), seguidos de los españoles (74,1%) y de los búlgaros (71,3%).

CUADRO 14

*Valoración de la relación con amistades según origen étnico, España, 2013 y 2018.
(%)*

	2013		2018	
	PNG	PG	PNG	PG
No tiene relaciones, aunque tiene amigos	0,5	0,4	0,4	3,1
Malas o muy malas	0,2	1,9	0,1	0,0
Más bien malas	0,5	0,0	0,2	0,6
Más bien buenas	21,6	22,4	14,4	21,1
Buenas o muy buenas	75,9	74,2	84,4	73,3
No procede (no tiene)	1,1	1,0	0,5	1,9
No sabe	0,0	0,0	0,0	0,0
No contesta	0,2	0,0	0,0	0,0
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0
Total (N)	22.907	776	28.960	360

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2013 y 2018.

CUADRO 15

Red de amigos de diferente origen étnico y no étnico, ranking por país, 2016.

De otro origen étnico minoritario		Sin origen étnico minoritario	
Portugal	76,5	España	88,0
España	74,1	Bulgaria	81,8
Bulgaria	71,3	Portugal	81,2
Croacia	61,1	Hungría	76,7
Promedio grupal	53,3	Rep. Checa	70,3
Rumania	50,0	Promedio grupal	69,1
Eslovaquia	46,1	Croacia	67,3
Grecia	44,9	Rumania	61,6
Hungría	38,0	Eslovaquia	51,3
Rep. Checa	37,8	Grecia	50,7
Distancia entre países	38,7	Distancia entre países	37,3

Fuente: Second European Union Minorities and Discrimination Survey- FRA UE, 2016.

Entre los gitanos portugueses y los que menor porcentaje muestran (República Checa, 37,8%) hay una gran distancia: 38,7 puntos. Esta variable es un indicador que mide el grado de integración de la población gitana en el trato con otras minorías allá donde residen. Consecuentemente, aunque es más bajo que la red de amistades con población no minoritaria, muestra que su contacto es más limitado y se ve influido por compartir un mismo hábitat residencial. En la variable red de amigos *sin origen étnico minoritario* son los gitanos españoles los que mayor porcentaje poseen (88%), seguidos de búlgaros (81,8%) y portugueses (81,2%). Entre los gitanos españoles y los que menos puntuación arrojan en esta variable (Grecia, 50,7%) hay una distancia de 37,3 puntos. Esta variable es un indicador que mide el grado de integración de la población gitana en el trato con la población mayoritaria de los países en los que residen. Esto refuerza la hipótesis de que los gitanos españoles mantienen vínculos de amistad en mayor media con la población general debido a un trato normalizado con esta.

Continuando con la identidad configurada a partir de la relación con los otros, el cuadro 16 avanza en los niveles de tolerancia con la vecindad según sea o no de otro origen étnico.

CUADRO 16

Nivel de tolerancia con vecinos de mismo/diferente origen étnico y social, ranking por país, 2016.

País	Mismo origen étnico	País	Ningún origen étnico	País	Otro origen étnico
Portugal	99,3	España	97,5	España	94,3
España	96,9	Hungría	89,7	Croacia	87,3
Grecia	96,3	Rumania	86,7	Rumania	85,0
Rumania	96,3	Croacia	85,0	Hungría	79,4
Croacia	94,3	Bulgaria	82,9	Bulgaria	78,2
Hungría	94,3	Promedio	82,0	Promedio	76,8
Promedio	93,4	Rep. Checa	79,1	Portugal	76,0
Rep. Checa	93,1	Grecia	71,3	Grecia	67,0
Bulgaria	93,0	Portugal	70,7	Rep. Checa	62,6
Distancia entre países	6,3	Distancia entre países	26,8	Distancia entre países	34,2

Fuente: *Second European Union Minorities and Discrimination Survey- FRA UE, 2016.*

La población gitana de España tiene las mayores puntuaciones en cuanto al nivel de aceptación/tolerancia hacia otro origen étnico; cerca del 95% así lo manifiesta, siendo la República Checa donde en menor medida (62,6%) se prefiere convivir con vecinos de distinta etnia. La distancia entre ambos países pone de manifiesto la heterogeneidad de las comunidades gitanas entre países, así como una distinta evolución de su identidad.

CUADRO 17

*Valoración de la diversidad en el entorno residencial, según país 2013.
(%)*

	Población gitana			Población no gitana		
	H	M	T	H	M	T
Más bien positivo	38,3	37,6	37,9	36,3	36,4	36,4
Más bien negativo	16,5	17,9	17,2	12,8	13,7	13,2
Indiferente	40,4	39,1	39,7	45,5	44,1	44,8
No sabe	4,3	4,5	4,4	4,4	4,7	4,5
No contesta	0,5	1,0	0,8	1,0	1,1	1,1
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total (N)	376	402	778	11.045	11.863	22.908

Nota: la pregunta es formulada como «¿Cree que es más bien positivo, más bien negativo o indiferente que en el entorno en el que usted vive haya diversidad de etnias, razas o religiones?».

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2013.

A la luz de los datos del cuadro 17, encontramos mayor tolerancia entre la población no gitana, ya que mantiene menor porcentaje de personas que consideran negativa la diversidad cultural, mientras entre la población gitana esta opción aumenta hasta el 17,2%, siendo algo mayor en las mujeres. Si bien hay que tener en cuenta que la mayoría de población de ambos grupos considera positivo o indiferente convivir en medios de diversidad. No obstante, los niveles de indiferencia tan elevados en ambas poblaciones tienden a respaldar la hipótesis de que en España existe una cierta normalización en la convivencia entre personas de orígenes diferentes, tanto en población gitana como en población no gitana.

En el nivel declarativo (cuantitativo), proporcionado por las Encuestas FOESSA, se indica que tanto en población gitana como en población no gitana las relaciones de vecindad con su entorno son tendencialmente «buenas o muy buenas» durante todo el periodo (2007-2018) y han ido en aumento, aunque en la población gitana entre 2013 y 2018 las relaciones calificadas como «muy buenas» han experimentado un retroceso de casi diez puntos (cuadro 18). Sin embargo, el trabajo cualitativo arroja bastantes dudas sobre esa pretendida «buena convivencia», al menos por lo que toca a la población gitana respecto de la sociedad mayoritaria:

«La situación en la vivienda en un futuro inmediato no parece que vaya a cambiar si no cambia, de un lado, la situación de pobreza de la población gitana y, de otro, el rechazo social de la población mayoritaria hacia lo gitanos (no los aceptan como vecinos)». (E3, Técnico de intervención pública local, área jurídica).

«Los poderes públicos, a todos los niveles, han incumplido sistemáticamente el mandato del artículo 9, apartado 2 de la Constitución, que hubiera promovido la reparación

CUADRO 18

Relaciones con la vecindad según origen étnico, España, 2007, 2013 y 2018.

(%)

	2007		2013		2018	
	PNG	PG	PNG	PG	PNG	PG
No tiene relaciones, aunque tiene vecinos	4,1	0,0	3,3	0,8	2,9	5,0
Malas o muy malas	1,6	0,0	0,5	2,1	0,4	0,0
Más bien malas	2,3	13,0	1,6	7,7	1,4	0,8
Más bien buenas	33,3	33,7	32,0	26,4	23,9	28,1
Buenas o muy buenas	55,8	52,4	61,1	62,9	70,5	61,8
No procede (no tiene)	2,4	1,0	1,1	0,0	1,0	4,2
No sabe	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
No contesta	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total (N)	9.381	208	22.909	777	28.808	359

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 2007, 2013 y 2018.

histórica de su exclusión de la sociedad mayoritaria, de su intolerable relegación, del rechazo o recelo de la opinión pública (más del 70% de los españoles declaran no tolerar su vecindad) y hasta de racismo institucional». (E9, Técnico de intervención privada, entidad gitana nacional).

Los datos del gráfico 1 explican en cierto modo algunos de los resultados vistos anteriormente en los países analizados, pues nos orientan sobre la diversidad residencial real de la población gitana encuestada; o lo que es lo mismo, sobre los niveles de segregación étnica.

La alta tolerancia de la población gitana española se explica en gran medida por ser nuestro país uno en los que más diverso resulta este colectivo, a gran distancia de la población gitana de Bulgaria, Grecia, Hungría y Eslovaquia, donde manifiestan en porcentajes cercanos al 80% el hecho de convivir en entornos de la misma etnia. Está claro que un nivel tan alto de población étnicamente homogénea en el espacio residencial es indicador de segregación.

El último indicador que nos aproxima a la construcción de la identidad gitana de forma colectiva es la relación con el entorno laboral, pudiendo compararse con la población no gitana y durante los tres años (cuadro 19).

GRÁFICO 1

Convivencia en el entorno residencial con misma etnia, ranking por país, 2016.
(%)

Nota: la pregunta realizada fue: «En el vecindario donde vive, ¿cuántos de los residentes diría que son del mismo origen étnico o inmigrante que usted?».

Fuente: Second European Union Minorities and Discrimination Survey- FRA UE, 2016.

CUADRO 19

Relación con compañeros de trabajo según origen étnico, España, 2007, 2013 y 2018.

	2007		2013		2018	
	PNG	PG	PNG	PG	PNG	PG
No tiene relaciones, aun que tiene compañeros	1,4	0,0	0,2	0,4	0,9	0,0
Malas o muy malas	0,4	0,0	0,2	2,1	0,1	0,0
Más bien malas	0,4	0,0	0,1	0,8	0,5	0,0
Más bien buenas	18,4	8,3	8,2	8,0	10,7	10,1
Buenas o muy buenas	29,9	7,3	22,3	13,1	37,9	27,7
No procede (no tiene trabajo)	48,6	84,5	68,7	75,4	49,9	62,3
No sabe	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
No contesta	0,7	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total (N)	9.382	206	22.908	777	28.737	358

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA 2007, 2013 y 2018.

Entre 2007 y 2018, estas relaciones tienden a mejorar en los dos grupos sociales, si bien la población no gitana manifiesta mayores vínculos que la población gitana. Sin duda estas valoraciones se enmarcan en un contexto de mayor desempleo de la población gitana, de ahí que sus relaciones dentro del ámbito laboral sean menores. A pesar de ello, las respuestas de *no procede* por no tener trabajo disminuyen de 2007 a 2018 en la población gitana, siendo un indicador de mayor inserción laboral y por tanto relacional.

b) Asociacionismo y participación como medios colectivos de autoidentidad

«Un ámbito clave es el que tiene que ver con el reconocimiento institucional de la comunidad gitana, es la promoción de la participación, que daría pie a la inversión en promoción y conocimiento de la misma y que las diferencias culturales formaran parte de los diferentes sistemas: laboral, educativo, sanitario...» (E6, Técnico de intervención privada, entidad gitana regional).

En este punto se aborda la construcción de la identidad gitana a través de la participación como agente individual y colectivo en diferentes espacios e instituciones, así como su reflejo en la confianza que la población gitana deposita en las diferentes instituciones públicas.

En relación a la participación en asociaciones y otras instituciones, el cuadro 20 muestra bajos niveles generalizados, sin apenas diferencia por origen étnico en 2018.

CUADRO 20

Pertenencia a asociaciones de la sociedad civil según origen étnico, España, 2018.
(%)

	Sindicato		Partido político		Asociación vecinal		Asociación de mujeres		Asociaciones educativas	
	PNG	PG	PNG	PG	PNG	PG	PNG	PG	PNG	PG
No es miembro	93,9	96,7	96,8	98,6	95,6	96,1	97,3	98,0	98,2	98,9
Miembro activo	2,9	3,3	1,8	1,4	2,9	3,9	1,7	1,7	1,1	1,1
Miembro no activo	3,2	0,0	1,4	0,0	1,5	0,0	1,0	0,3	0,7	0,0
Total (%)	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	100,0	100,0
Total (N)	28.954	350	28953	361	28.961	363	28.972	363	28969	362

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2018.

No obstante, la participación de la población gitana es menor en sindicatos, partidos políticos y asociaciones, ya sean vecinales, educativas o de mujeres; estando su apatía participativa cercana o superando el 95% en todos los casos. Estos datos muestran que la participación en organizaciones o instituciones tiene un componente socioeconómico, político y cultural:

«Persiste una resistencia gitana en la mayor parte de los ámbitos de participación.»
(E1, Técnico de intervención pública local, servicios sociales, capital).

«Es un ámbito en el que no se ha trabajado lo suficiente. Sobre todo a nivel local, es algo complejo el tema de la participación, ya que, en algunos municipios, por ejemplo, ni se fomenta ni se quiere que exista». (E2, Técnico de intervención pública local, servicios sociales, municipio intermedio).

Resultados similares encontramos ante la participación en manifestaciones o acciones de protesta entre 2013 y 2018 (cuadro 21). En ningún caso su intervención en este tipo de acciones ha supuesto más del 10% de la población encuestada –9,9% en 2013 y 8,7% en 2018–. Estas cifras revelan un gran contraste si se las compara con la población no gitana, que llega a casi triplicar sus porcentajes –23,6% en 2013 y 23,7% en 2018–. En muchos casos, este tipo de movilizaciones sociales son indicador de un activismo sociopolítico que se inscribe en un contexto más amplio de redes sociales. A la vista de los datos expuestos, se evidencia que la población gitana española carece de vínculos estrechos con estas estructuras participativas.

CUADRO 21

Participación en manifestaciones o protestas en último año, según origen étnico, España, 2013 y 2018.
(%)

	PG						PNG					
	2013			2018			2013			2018		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
Sí	8,2	11,6	9,9	6,9	10,4	8,7	24,0	23,2	23,6	23,5	23,8	23,7
No	91,8	88,4	90,1	93,1	89,6	91,3	76,0	76,8	76,4	76,5	76,2	76,3
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total (N)	365	344	679	175	182	357	10.838	11.637	22.475	14.051	14.664	28.715

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2013 y 2018.

Como se vio en los cuadros 7 y 8, la población gitana española manifestaba un profundo sentimiento religioso, ya que en 2018 solo un 15,2% se identificaban como *no religiosos*. No obstante, en el cuadro 22 se puede observar que, en ese mismo año, el 71% de la población gitana manifiesta no ser miembro de una asociación confesional. Aun así, la distancia respecto a la población no gitana es casi de 20 puntos.

En este sentido, también se debe de poner el foco en que durante los años 2007 a 2018 el número de miembros de asociaciones religiosas entre los gitanos se ha incrementado en 5 puntos, alcanzando el 29% en 2018, entre aquellos miembros activos y no activos, siendo el nivel de participación mayor en los varones:

CUADRO 22

Pertenencia a asociaciones religiosas según origen étnico, España, 2007 y 2018.

	2007						2018					
	PNG			PG			PNG			PG		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
No es miembro	90,7	90,7	90,7	79,6	81,8	80,7	90,6	90,2	90,4	67,8	74,1	71,0
Miembro activo	6,6	6,6	6,6	10,2	8,1	9,2	5,9	6,4	6,2	27,1	20,0	23,5
Miembro no activo	2,6	2,6	2,6	10,2	10,1	10,1	3,5	3,3	3,4	5,1	5,9	5,5
No sabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No contesta	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Total (N)	4.467	4.914	9.381	108	99	207	14.175	14.782	28.957	177	185	362

Fuente: Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA, 2007 y 2018.

«Todavía la presencia de personas gitanas en espacios no étnicos de participación social sigue siendo escasa. La participación sigue produciéndose en asociaciones gitanas y espacios religiosos con alta identidad étnica (iglesias evangelistas)» (E10, Técnico de investigación nacional).

El alto grado de afinidad territorial visto anteriormente contrasta con la desconfianza institucional que los gitanos españoles manifiestan ante los partidos políticos (8,5%), el sistema legal (16,8%), la policía (24%) o las autoridades locales (22%), pues son los que menor confianza tienen dentro del contexto europeo (cuadro 23).

En las dos primeras categorías ocupan el penúltimo puesto, solo superados por los portugueses (partidos políticos, 4,9%) y (sistema legal, 15,6%) y son los que menos confianza profesan a la policía y las autoridades locales. Salvo en la confianza en los partidos políticos, cuya distancia respecto a Rumanía es de 22,6 puntos, en el resto de categorías distan de aquellos gitanos que más confían en torno a los 30 puntos.

4.3. Sociedad y otros agentes sociales

A continuación se consideran las actuaciones de otros agentes sociales externos a la población gitana, que influyen y determinan su realidad. Entre estos agentes destaca la sociedad general, pues en sus actuaciones y valoraciones contribuye a la construcción de la identidad gitana. Asimismo, se contemplan otros agentes que también desarrollan un papel activo en esta construcción social, como pueden ser los medios de comunicación, las empresas o el tercer sector:

CUADRO 23
Confianza institucional de la población gitana, ranking según país, 2016.

País	Partidos políticos	País	Sistema legal	País	Policía	País	Autoridades locales
Rumania	27,5	Grecia	48,3	Grecia	53,9	Rep. Checa	52,8
Eslovaquia	20,0	Rumania	40,0	Rumania	47,8	Portugal	51,0
Hungría	18,6	Hungría	35,0	Croacia	40,9	Hungría	50,3
Promedio	18,4	Rep. Checa	31,3	Bulgaria	40,5	Rumania	49,7
Croacia	17,2	Promedio	28,9	Hungría	40,4	Eslovaquia	49,7
Rep. Checa	15,9	Croacia	27,9	Promedio	36,8	Bulgaria	48,8
Bulgaria	14,1	Bulgaria	22,3	Rep. Checa	32,9	Promedio	46,1
Grecia	14,1	Eslovaquia	21,4	Portugal	27,4	Grecia	45,5
España	8,5	España	16,8	Eslovaquia	26,7	Croacia	30,7
Portugal	4,9	Portugal	15,6	España	24,0	España	22,0
Distancia entre países	22,6	Distancia entre países	32,7	Distancia entre países	29,9	Distancia entre países	30,8

Fuente: Second European Union Minorities and Discrimination Survey- FRA UE, 2016.

«Como clave es la intervención en materia de imagen social, antigitanismo y la lucha contra la discriminación. [...] También incluiríamos aspectos relacionados con la situación de la mujer gitana, no solo en lo transversal, sino con medidas específicas y categoría de ámbito». (E6, Técnico de intervención privada, entidad gitana regional).

A lo largo de este trabajo se ha incidido en que la construcción de la identidad gitana se encuentra determinada, en parte, por una situación de rechazo. Así, se muestra en un primer momento la percepción de la sociedad, en su conjunto, sobre la imagen estereotipada que se tiene sobre la población gitana como algo uniforme y con unas mismas características.

Los estudios del CIS en 2013 y 2016 incluyeron una pregunta sobre la aceptación de las relaciones de vecindad a la población general con determinados grupos sociales (cuadro 24).

CUADRO 24
Aceptación de las relaciones de vecindad, España, 2013 y 2016.
(%)

No le incomodaría nada tener como vecino/a...	2013	2016
Personas con discapacidad física	95,2	94,4
Personas mayores	94,6	93,4
Jóvenes menores de 30 años	87,4	87,5
Homosexuales (gays y lesbianas)	82,6	84,6
Personas con discapacidad psíquica	83,2	84,6
Personas transexuales	76,9	80,7
Personas con VIH/SIDA	76,6	77,8
Personas inmigrantes	67,4	71,6
Personas de religión musulmana	60,9	63,1
Personas de etnia gitana	47,8	51,6

Fuente: Encuestas IMIO-CIS, 2013 y 2016.

Los resultados de esta cuestión muestran que entre la población española aquellos que generan menor rechazo son las personas con discapacidad física, tanto en 2013, año en el que al 95,2% no le importaría tener como vecino, como en 2016 (94,4%); seguido de las personas mayores, 94,6% y 93,4% respectivamente. Sin embargo, el grupo con menor aceptación suscitaba es el de las personas de etnia gitana, pues solo al 47,8% de la población en 2013 y al 51,6% en 2016 no le importaría ser vecino de una familia de esta etnia. En congruencia con lo dicho, consideramos muy significativo el siguiente testimonio. Puede considerarse como una llamada de atención sobre el hecho de que el nuevo contexto sociopolítico podría revertir las leves mejores logradas en las últimas décadas:

«Otro de los retos es el giro político que se está experimentando antes en Europa, ahora en España, con la emergencia de determinadas ideologías políticas cuyas tendencias ideológicas no son afines al respeto a la diversidad cultural, social, lo que dificultará que haya una mejora en la percepción social de las comunidades gitanas.» (E2. Técnico Local, municipio intermedio).

La población española percibe que pertenecer a la etnia gitana en España comporta altos niveles de desventaja social (cuadro 25). Solo superada por aquellas *personas con menores recursos económicos* en las categorías *aplicación de la ley, acceso a servicios públicos y alquiler de viviendas*. En la categoría *acceso a servicios públicos* tras aquellos que menos recursos económicos poseen se encuentran la población inmigrante (30,7% en 2013 y 45,1% en 2018). Este fenómeno puede ser explicado porque, en su mayoría, la población gitana en España es de nacionalidad española, lo que le garantiza un mayor acceso a este tipo de servicios.

En la categoría *ser seleccionado para un puesto de trabajo* es la población gitana la que mayor desventaja percibida tiene por parte de la población general. Tanto es así que entre los años 2013 y 2018 la percepción de este prejuicio ha aumentado, pasando de 45,6% en 2013 a 50,8% en 2018. En segundo lugar, a una distancia considerable de este grupo estarían las personas de mayor edad, con 38,9% en 2013 a 43,9% en 2018, que también verían incrementada su difícil inserción laboral.

Los *medios de comunicación* suelen ofrecer una imagen negativa, homogénea y estereotipada de la población gitana. Así se desprende de diversos estudios, en particular del realizado por Flora del Río en Andalucía²⁵, donde según la autora se tiende a asimilar a toda la población gitana como un grupo uniforme, marginalizado e itinerante, asociado a aspectos extremadamente negativos como la transitoriedad, la pobreza, la precariedad, ilegalidad o el analfabetismo. Como consecuencia, se proyecta una imagen sesgada que tiende a reproducir socialmente el estigma en la identidad gitana:

«En muchos casos, las principales barreras de acceso a diferentes recursos y a la igualdad real de oportunidades vienen dadas por factores externos, tales como la visión que se tiene de la población gitana, la estigmatización o el rechazo. No se reconocen socialmente los avances de las últimas décadas de la población gitana y a menudo se muestra una imagen y una concepción obsoleta que invisibiliza el esfuerzo y el progreso que han conseguido las familias gitanas.» (E6, Técnico de intervención privada, entidad gitana regional).

Esta imagen infravalorada socialmente también se vincula con la estrecha relación que mantienen ciertas entidades del *tercer sector* con la población gitana. La excesiva dependencia de parte de la población gitana de las políticas públicas y las acciones privadas de las ONG contribuyen a extender una imagen negativa, que resalta aspectos vinculados con la marginalidad, unidos a su magra integración social o escasa participación sociopolítica:

«Las administraciones son solo una parte del conjunto. Las asociaciones, los colectivos, el tercer sector, el cuarto sector (los medios de comunicación, de información...), todos ellos son responsables de impulsar las políticas de mejora social destinadas a la comunidad gitana. Los propios gitanos y gitanas deben también promover las mejoras en las políticas sociales a través de sus contextos más cercanos, por ejemplo, introduciéndose en contextos políticos, que es donde se deciden las políticas.» (E8, Técnico de intervención privada, entidad gitana local).

«Hasta ahora, la práctica totalidad de las políticas específicas están siendo desarrolladas por el tercer sector. Aunque su colaboración es fundamental, es muy importante evitar la consolidación de itinerarios específicos para la población gitana. Las administraciones

²⁵ Flora Del Río, «La representación de los gitanos en la prensa española», *Historia Actual Online*, 26, 2011, págs. 191-202.

CUADRO 25

A quién se perjudica cuando se hacen diferencias o no se dan iguales oportunidades: ámbitos de la doble discriminación percibida, España, 2013 y 2016. (%)

A la hora de	Que se le aplique la ley		Acceder a los servicios públicos		Alquilar una vivienda		Ser seleccionado para un puesto de trabajo	
	2013	2016	2013	2016	2013	2016	2013	2016
Ser mujer	14,8	27,9	4,2	10,0	2,0	3,4	35,6	45,7
Ser extranjero/a	27,7	38,6	30,7	45,1	45,8	46,7	34,0	39,8
Ser de etnia gitana	31,3	37,9	21,8	27,7	54,4	60,0	45,6	50,8
Ser joven	8,1	8,4	5,4	4,8	16,5	18,1	12,2	20,2
Ser una persona mayor	7,5	11,4	10,0	11,8	4,3	6,3	38,9	43,9
Ser musulmán/a, judío/a, de otra religión	16,3	28,3	14,3	24,4	29,1	40,2	22,8	32,2
Ser homosexual	16,9	23,4	10,2	11,3	11,7	12,5	17,7	20,4
Ser transexual	16,2	22,2	11,6	15,0	16,0	15,0	24,9	27,1
Tener pocos recursos económicos	61,6	64,5	39,0	41,8	63,6	69,1	17,2	17,3
Tener una discapacidad física	11,6	18,0	12,4	18,3	13,0	12,5	33,2	37,9
Tener una discapacidad psíquica	13,8	21,3	12,7	18,4	20,6	20,1	37,8	43,4
Estar desempleado/a	11,5	14,1	13,2	14,9	49,0	48,5	8,7	7,5
Total (N)	2.069	1.867	1.340	1.172	1766	1.747	1.882	1.906

Fuente: Encuestas IMIO-CIS de 2013 y 2016.

públicas 'deben aprender' a trabajar bien con la población, y no únicamente a derivar a recursos específicos de las ONG, socialmente esto les da una imagen negativa». (E10, Técnico de investigación nacional)

5. LUCES Y SOMBRAS DE LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IDENTIDAD GITANA

Aunque los resultados obtenidos no son lineales ni ofrecen una misma dirección según los agentes considerados, en lo que respecta a los procesos identitarios se pueden extraer las siguientes conclusiones.

En los países de la Unión Europea convive *una gran diversidad de comunidades gitanas*, derivada del desigual desarrollo económico, aunque también por los diferentes niveles de segregación/integración, de discriminación y tolerancia; y, por tanto, con evolución diversa en la identidad gitana. Fenómeno que se observa en los inmigrantes rumanos de etnia gitana en España, con mayores índices de exclusión.

En España se ha desarrollado una identidad gitana más abierta y tolerante a la diversidad, en comparación con otros países como Bulgaria o Rumanía, en gran medida asociada a la menor segregación residencial. A pesar de ello, apenas encontramos evolución en el riesgo social y sentimiento de discriminación en todos los ámbitos, especialmente en el laboral. No obstante, los profesionales entrevistados disienten en cierto modo de esta apertura y/o de los avances.

Se dan ciertos avances en la reconstrucción positiva, si bien dispares al nivel autonómico. La intervención a favor de la inclusión e integración de la población gitana es muy dispar en España y sus autonomías. Solo algo más de la mitad las comunidades autónomas que cuentan con políticas específicas, si bien con escasa eficacia, dado el mantenimiento de los niveles de riesgo en el periodo analizado.

Es evidente la dificultad de separar los procesos individuales de los colectivos. En la medición de la construcción de la identidad de la población gitana se fusionan aspectos individuales y colectivos, sin la posibilidad de delimitarlos en muchos casos, pues se encuentran mediados por la familia o la zona de residencia.

Hay por tanto todavía grandes retos para un reconocimiento y valoración de la cultura e identidad gitana, a pesar de los moderados avances descritos. Así se ha evidenciado en los apartados anteriores y así lo manifiestan nuestros entrevistados de etnia gitana, a los que les damos voz en las últimas líneas de nuestro trabajo:

«Hay que avanzar mucho más. Seguimos teniendo no solo guetos, sino también, infraviviendas, chabolas y casas-cueva. Además, los contextos y barriadas presentan algunos déficits palmarios [...] La mayor diferencia son nuestras costumbres. Nosotros valoramos mucho a nuestros mayores. Sabemos el sufrimiento que han tenido que pasar para que nosotros estemos hoy donde estamos y transmitimos ese respeto a nuestros jóvenes. Es raro ver en un asilo a un gitano y también es rara la noticia donde diga que un gitano joven ha matado a sus padres o a sus hijos.» (E8, Técnico de intervención privada, entidad gitana local).

«La principal 'diferencia' entre la sociedad mayoritaria y la comunidad gitana pudiera sintetizarse en que esta sigue sufriendo desde hace seis siglos el estigma de la otredad que aquella ha proyectado y mantiene sobre ella: una ciudadanía dañada, degradada, devaluada que se ha mantenido extraña y ajena a la evolución y desarrollo que ha experimentado el país.» (E9, Técnico de intervención privada, entidad gitana nacional).

Separata de la revista SISTEMA - Número 259 - Septiembre 2020
(Páginas 15-50)
Fernando el Católico, 13, Bajo A. - 28015 Madrid - Teléfono 91 448 73 19